

সি পি আই (এম)-র পাঁচ দশকের যাত্রা

প্রকাশ কারাত

এই নভেম্বরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পঞ্চাশ বছর হলো। ১৯৬৪ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে পার্টি গঠিত হয়েছিলো। ভারতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই এই ঘটনাকে দেখতে হবে। বিপ্লবী পার্টি গঠনের এই সংগ্রামে কয়েক হাজার কমরেড পার্টি এবং তার আন্দোলনের স্বার্থে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে শহীদ হয়েছেন। আমরা তাঁদের স্মরণ করছি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সি পি আই (এম)-র গঠন ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে সূচিত করেছে। পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো ১৯২০ সালে তাসখন্দে প্রবাসী কয়েকজন ভারতীয় কমিউনিস্টের উদ্যোগে এবং তা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতিও পেয়েছিলো। পরবর্তীকালে দুইয়ের দশকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছোটো ছোটো কমিউনিস্ট গ্রুপের উদ্ভব ঘটেছিলো। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একটি সর্বভারতীয় সংগঠিত পার্টি হিসাবে কাজ শুরু করে ১৯৩৪ সালে মীরাট যড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা মুক্তি পাওয়ার পরে।

স্বাধীনতার পরে ভারতে বিপ্লবের রণনীতি কী হবে তা নিয়ে দীর্ঘ আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে সি পি আই (এম) গড়ে উঠেছিলো। অবিভক্ত পার্টিতে এক দশক ধরে এই সংগ্রাম চলার কারণে পার্টির কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৬৪-র এপ্রিল মাসে জাতীয় পরিষদের বৈঠক থেকে ৩২ জন সদস্য বেরিয়ে এলে পার্টিতে বিভাজন হয়ে গেলো। তখন সাধারণভাবে মনে করা হতো এটা সোভিয়েতপন্থী ও চীনাপন্থীদের মধ্যে বিভাজন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারও সি পি আই (এম)-র গায়ে 'পিকিংপন্থী' ছাপ লাগিয়ে দিয়েছিলো। এই বিভাজির অংশত কারণ ছিলো ছয়ের দশকের মাঝামাঝি এবং তার শেষদিকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে পৃথিবীর অনেক দেশেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্য থেকে কিছু গোষ্ঠী বেরিয়ে এসেছিল। এই সব ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া পার্টিগুলির বেশিরভাগই মূল পার্টির টুকরো অংশ হিসাবে থেকে গেছে, তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রভাব বা জনসমর্থন অর্জিত হয়নি।

কিন্তু ভারতে বিষয়টা ছিলো অন্যরকম। সি পি আই -র বিভাজন ঘটেছিলো চীন ও সোভিয়েতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধের সময়কালে। কিন্তু তা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের কারণ ছিলো না। ভারতে সি পি আই (এম)-র গঠন ছিলো দীর্ঘ আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের পরিণতি এবং এই সংগ্রামের কেন্দ্রস্থলে ছিলো পার্টির কর্মসূচীতে কোন রণনীতি অনুসরণ করা হবে, ভারত রাষ্ট্রের চরিত্র ও শাসক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য কী ইত্যাদি প্রশ্ন।

(১)

কাজেই সি পি আই (এম)-র গঠন সূচিত হয়েছিলো ১৯৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সপ্তম কংগ্রেসে একটি কর্মসূচী গৃহীত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

সপ্তম কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি কর্মসূচীই প্রথম ভারতে বিপ্লবের রণনীতিগত কাজকে নির্দিষ্ট করলো

ভারতের সমাজ ও তাতে অবস্থিত শ্রেণীগুলির মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। ১৯৬৪-তে গৃহীত সেই কর্মসূচীর মূল বৈশিষ্ট্য এখনও প্রাসঙ্গিক। ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে কর্মসূচীতে স্পষ্ট বলা হয় যে এটা বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া জমিদার জোট পরিচালিত রাষ্ট্র, যে বৃহৎ বুর্জোয়ারা ক্রমশই কার্যকরী ভাবে আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। সংশোধনবাদ ভারতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে যে মোহ তৈরি করছিল, ওই কর্মসূচীতে তার অবসান ঘটে। একই সঙ্গে বাম-সংকীর্ণতাবাদী ধারণাকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়, যারা মনে করত বুর্জোয়ারা মুৎসুদ্দি এবং ভারত রাষ্ট্র আধা-উপনিবেশ।

বিপ্লবের স্তর, রাষ্ট্রের চরিত্র এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণী মৈত্রীর কথা কর্মসূচীতে নির্ধারিত হলো যা পরবর্তী সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এই কর্মসূচী ২০০০ সালে সময়েপযোগী করা হয়েছে, কিন্তু কর্মসূচীর মূল রণনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি একই রয়েছে। এই কর্মসূচীই পাঁচ দশক ধরে পার্টিকে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং মতাদর্শগত কাজে পথ প্রদর্শন করে চলেছে।

এই কর্মসূচীর ওপরে ভিত্তি করেই সি পি আই (এম) দেশের মধ্যে অগ্রণী বামপন্থী দল হিসাবে বেড়ে উঠেছে। দশ লক্ষের বেশি সদস্য রয়েছেন এবং এই সদস্যরা বিভিন্ন গণসংগঠনে কাজ করছেন যাদের মোট সদস্য সংখ্যা সাত কোটি।

(২)

সি পি আই (এম) তার গঠনের পরেই আদর্শগত অবস্থান চূড়ান্ত করেছিলো। ছয়ের দশকের শুরু দিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক ও বিরোধ দানা বেঁধেছিলো। নতুন যুগের উপাদান, মূল সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি, দুটি সামাজিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ, এই সবকটি বিষয় নিয়েই গুরুতর মতভেদ দেখা দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে। বাস্তবে সপ্তম কংগ্রেসের পরেই সি পি আই (এম)-র সমস্ত নেতাদের জেলে বন্দী করা হয়েছিলো এবং সেই কারণে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগত প্রশ্নে পার্টির অবস্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। এর ফলে বিভিন্ন মহলে একটি বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিলো যে সি পি আই (এম) চীনের পার্টির পথে চলছে। আদর্শগত অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে বিলম্বের কারণে পার্টিতে কিছু ক্ষতি হয়, বাম সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা টুকে পড়ে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে।

পার্টির ভিতরে বিস্তৃত আলোচনা করে সি পি আই (এম) ১৯৬৮ সালে বর্ধমান প্লেনামে আদর্শগত অবস্থান চূড়ান্ত করে। এই প্লেনাম ভারতের এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ এবং বাম সংকীর্ণতাবাদ থেকে পার্টির ঐতিহাসিক বিচ্ছেদ সূচিত করে। সোভিয়েত এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অনেক তাত্ত্বিক অবস্থানকে সি পি আই (এম) স্বাধীনভাবে সমালোচনা করার সাহস প্রদর্শন করে।

বস্তুত এটি সি পি আই (এম)-র বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। পার্টি যখন অবিভক্ত ছিলো, তা তত্ত্ব এবং প্রয়োগের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে নির্ভরশীল ছিলো (পরাদীন ভারতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশে কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেন এই কাজে মধ্যস্থতা করতো)। স্বাধীনতার পরেও এই ঐতিহ্য বজায় ছিলো। পরে, ছয়ের দশকের শেষদিক থেকে বাম সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে। সি পি আই (এম) এই 'নির্ভরতা'কে ভেঙে দেয়। পার্টির কর্মসূচী নির্ধারণ, এর থেকে তৈরি হওয়া কৌশলগত অবস্থান, এবং আদর্শগত অবস্থান অতীতের অভ্যাস থেকে দ্বন্দ্বিক ভাবে বেরিয়ে এসে গৃহীত হয়েছিলো। এই বিরাট পরিবর্তনের ভিত্তি ছিলো মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে ভারতের বাস্তবতায় প্রয়োগ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়াস। এর অর্থে কেবল ধার করা জ্ঞানের ওপরে বিশ্বাস না রাখা; অন্য দেশের, বিশেষ করে যে দেশে বিপ্লব হয়েছে যান্ত্রিকভাবে তাদের মডেল ভিন্ন দেশে অনুসরণ না করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এবং সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের ওপরে বিরাট আঘাত নামিয়ে আনে। ভারতেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপরে এর প্রভাব অনুভূত হয়েছে।

যদিও বিশ্বের অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির তুলনায় সি পি আই (এম)-র রাজনৈতিক ও আদর্শগত দিক থেকে এবং সাংগঠনিক দিক থেকে সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়েছে। এর কারণ পার্টি স্বাধীনভাবে মার্কসবাদের বোঝাপড়া তৈরি করেছিলো। সোভিয়েতবিরোধী অবস্থান না নিয়েও সি পি আই (এম) সোভিয়েতের পার্টির আদর্শ ও প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে আমাদের পার্টির কোনো অন্ধবিশ্বাস ছিলো না বলেই বিপর্যয় মোকাবিলায় পার্টি অনেক বেশি প্রস্তুত থাকতে পেরেছিলো, ফলে সি পি আই (এম)-র ক্ষতি কম হয়েছিলো। ভারতের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেঁথে রাখায় পার্টি নিজের তত্ত্ব ও প্রয়োগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজের অভিজ্ঞতার পুণর্মূল্যায়ণ করে একবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে পুনরায় আস্থা প্রকাশ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯১ সাল পরবর্তী দশকে ধারাবাহিক ভাবে পার্টির সদস্যসংখ্যা বেড়েছে।

(৩)

সি পি আই (এম)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূলে থাকতে হবে কৃষিবিপ্লবকে। কাজেই কৃষিপ্রসঙ্গ এবং জমির ইস্যু পার্টির প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয়।

সূচনা থেকেই সি পি আই (এম) জমির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বেনামী জমি কেড়ে নেওয়ার দাবিতে, সিলিং বহির্ভূত জমি বন্টনের দাবিতে, কৃষি শ্রমিকদের গৃহনির্মাণের জন্য পাট্টা প্রদানের দাবিতে এবং এরকম অনেক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গ কেরালা এবং ত্রিপুরাতে বাম নেতৃত্বাধীন সরকার তৈরি হয়েছে এবং কেবল এই রাজ্যগুলিতেই অর্থাৎ ভূমিসংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। এমন অনেক সংস্কার হয়েছে যার ফলে উদ্বৃত্ত জমির বন্টন হয়েছে, বর্গাচারীদের চাষের নিরাপত্তা দেওয়া গেছে।

বিশেষত ছয় এবং সাতের দশকে এই সব দাবিতে একের পর এক আন্দোলন হয়েছে। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরালায় যুক্তফ্রন্ট সরকার তৈরি হয় যেখানে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন শক্তি ছিলো, তারা শক্তিশালী সংগ্রামে পুষ্ট জমির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছিলো।

শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম) ধারাবাহিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এবং শ্রমিকদের আন্দোলনকে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করতে কাজ করেছে যাতে তারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে। বেসরকারীকরণ, ঠিকায় শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে পার্টি সবসময় সক্রিয় থেকেছে।

শ্রেণী শোষণ এবং সামাজিক বঞ্চনাকে সি পি আই (এম) বর্তমান সময়ের বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার দুটি স্তম্ভ হিসাবে দেখে থাকে। তাই, পার্টি নিরবিচ্ছিন্নভাবে মহিলা, দলিত, আদিবাসী এবং সংখ্যালঘুদের ওপরে সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেছে।

(৪)

সি পি আই (এম)-র মৌলিক বোঝাপড়াই হলো, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার, এমনকি আমাদের সংবিধানে যে সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছে তাও জনগণের জন্য নিশ্চিত নয় কারণ শাসকদলের স্বার্থে যখনই ঘা লাগে তখনই তারা গণতন্ত্রকে খর্ব করে। সি পি আই (এম) প্রথম রাজনৈতিক দল যারা ১৯৭২ সালে নবম কংগ্রেসে একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলো। ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ও রাষ্ট্রতন্ত্রের মদতে ১৯৭১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস হয়েছিলো তার অভিজ্ঞতা থেকে এই সতর্ক করা হয়েছিলো। ১৯৭৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত জারি থাকা জরুরী অবস্থা পর্যন্ত গণতন্ত্র রক্ষার এই সংগ্রামে সি পি আই (এম) সক্রিয় ছিলো। পার্টি জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। কয়েকশো নেতাকে এই সময়ে জেলবন্দী করা হয়েছে, কিন্তু পার্টি অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে গণতন্ত্রের ওপরে আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকেছে।

একারণেই জরুরী অবস্থা উঠে যাওয়ার পরে পার্টির মর্মান্দা ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আধ্যাত্মবাদী সন্ত্রাস এবং জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সালে সি পি আই (এম) এবং বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথমবার জয়লাভ করে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে।

গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপরে আক্রমণ প্রায়ই কেন্দ্রীভূত হয়েছে সি পি আই (এম) এবং বামপন্থীদের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গে আধ্যাত্মবাদী সন্ত্রাসের পরে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসের সময় গিয়েছে ত্রিপুরাতে। ২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ ফের ব্যাপক বিস্তৃত সন্ত্রাসের এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপরে আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছে। লালপতাকা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে কয়েক শত কমরেড প্রাণ দিয়েছেন।

(৫)

সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে কাজে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের খুবই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সি পি আই (এম)-র অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গঠিত হওয়ার পরেই সংসদীয় মঞ্চে কীভাবে কাজ করতে হবে এবং রাজ্য সরকারে অংশগ্রহণ নিয়ে পার্টি একটি সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলো। এই বিষয়ে রণকৌশলগত নির্দেশিকা পার্টির কর্মসূচীতেই দেওয়া হয়েছিলো। ১৯৫৭ সালে কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠনের অভিজ্ঞতাও এর জন্য নেওয়া হয়েছিলো। সি পি আই (এম) কেবল সেখানেই রাজ্য সরকারে যোগদান করবে যেখানে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি আইনসভায় শক্তিশালী থাকবে। বর্জোয়া জমিদারতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষকে যতদূর সম্ভব রিলিফ দিয়ে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে দেখা হয়েছিলো রাজ্য সরকারে অংশগ্রহণকে। এই বোঝাপড়াকেই প্রয়োগ করতে সি পি আই (এম) ১৯৬৭-৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলি গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালাতে।

বাম এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে বর্জোয়া সামন্ততান্ত্রিক নীতির একটি বিকল্প নীতি (একটি রাজ্যের সরকারের সীমার মধ্যে) তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৯৭৭ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গ কেরালা ও ত্রিপুরাতে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বাম সরকার গঠন এবং পরিচালনা ছিলো এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

এই সরকারগুলির ভূমিসংস্কারের সাফল্য, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় যৌথ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার কাজ বাম এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে অগ্রসর করতে অবদান রেখেছে।

(৬)

সি পি আই (এম)-র যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণাকে রাজনৈতিক মঞ্চে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। জাতীয় প্রশ্নে পার্টির বোঝাপড়া অনুসারে ভারত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য শক্তিশালী করা সম্ভব কেবলমাত্র একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে যা নানা ভাষার জাতিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পেতে সাহায্য করে। এর জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক কাঠামো থাকতেই হবে।

ধর্মীয়, ভাষাভিত্তিক এবং জাতিসত্ত্বার উগ্রবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে সি পি আই (এম) যুক্তরাষ্ট্রবাদ ও মানুষের ঐক্যের জন্য ধারাবাহিক অবস্থান নিয়েছে। আটের দশকে যখন সারা দেশে বিভেদকামী শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখন সি পি আই (এম) জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নেয় এবং কয়েকশো কমরেড বিভেদের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিপুরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিদ্যায়ের প্রশ্নে পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং তা সম্পাদিত হয়েছে বাম নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে একটি অভিন্ন নীতি প্রণয়নে পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলো যা ১৯৮৩ সালে পনেরো পার্টির শ্রীনগর কনফেডে পেশ করা হয়েছিলো।

(৭)

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সি পি আই (এম) সবচেয়ে ধারাবাহিক ও দৃঢ় লড়াই করেছে। ঐতিহাসিকভাবে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে বিভাজিত করতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিলো। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলো। এই বিষয়ে তাদের ঐতিহ্য গৌরবময়। সংখ্যায় যতোই কম হোক, কমিউনিস্টরা সাম্প্রদায়িক হিংসার সময়ে উন্মত্ত তাণ্ডবকারীদের হাত থেকে আক্রান্তদের উদ্ধার করতে নেমেছিলো। পরে স্বাধীন ভারতে যখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, কমিউনিস্টরা হিংসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এই ঐতিহ্যে, ১৯৬৮ সালে কেরালায় থালাসেরিতে সাম্প্রদায়িক হিংসার সময় আক্রান্ত মসজিদ রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন সি পি আই (এম) নেতা ইউ কে কুনহিরমন। সি পি আই (এম) দৃঢ়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে, যার অর্থ রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা। বর্জোয়া দলগুলি সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন শক্তিকে ভুট্ট করে চলতে চায়, আর সি পি আই (এম) রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আটের দশকে যখন সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার বিপদ দেখা দিলো, সি পি আই (এম) সেই সময়ে বি জে পি- আর এস এস-কে বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলো। পার্টি হিন্দুত্বের শক্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই করেছে এবং তাদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে লড়েছে। পার্টি মনে করে বি জে পি-র শক্তিবৃদ্ধি এবং তাদের ক্ষমতায় আসীন হওয়া বৃহৎ বর্জোয়া ও কর্পোরেটদের স্বার্থের প্রকাশ যারা মনে করে বি জে পি নয়া উদারনীতির কর্মসূচীকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই কারণে সি পি আই (এম) মনে করে, নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। গোটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একমাত্র সি পি আই (এম) এবং বামপন্থী পার্টিগুলিই রাজনৈতিক অথবা নির্বাচনী সুবিধার জন্য কখনো বি জে পি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপস করেনি।

(৮)

সি পি আই (এম) গঠন সংশোধনবাদের সঙ্গে শুধু রাজনৈতিক-মতাদর্শগত ভাবে ভেঙে আসাই নয়, সাংগঠনিক স্তরেও পৃথকীকরণ। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন কোনো যান্ত্রিক হাতিয়ার নয়, তাকে বিপ্লবী চেতনার জীবন্ত সত্ত্বা হতে হয়। সংশোধনবাদী কর্মসূচী ও রাজনৈতিক লাইন সংগঠনের সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগেও প্রতিফলিত হতো। যুক্ত পার্টিতে সংগঠনের সংশোধনবাদী পদ্ধতি থেকেও সি পি আই (এম)-কে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় কমিটি 'পার্টি সংগঠন সম্পর্কে কর্তব্য' শীর্ষক প্রস্তাবে এই ত্রুটি সংশোধন করার উদ্যোগ নেয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইনে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি হয়। গত পাঁচ দশক ধরে সি পি আই (এম) গণ বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গড়ে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই অভিমুখে সালকিয়া প্লেনাম মাইলফলক।

গত পাঁচ দশকের দিকে ফিরে তাকিয়ে সি পি আই (এম) কিছু মাত্রায় সন্তোষ বোধ করতে পারে। গণ প্রভাব এবং সংগঠন উভয় দিক থেকেই সি পি আই (এম) দেশের বৃহত্তম বামপন্থী দল হয়ে উঠেছে। সি পি আই (এম) শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই সব অংশের শ্রেণী ও গণ সংগঠনগুলি সর্বভারতীয় সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছে, সম্মিলিত ভাবে তাদের প্রায় সাত কোটি সদস্য রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরায় সি পি আই (এম) সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই তিন রাজ্যেই বাম-নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনের মতো জনগণের সমর্থন পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছর কাজ করে দেশের দীর্ঘতম সময়ের সরকার হিসেবে রাজনৈতিক ইতিহাসে নজির গড়েছে। এইসব সরকারগুলি ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে, শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে নিশ্চিত করেছে।

এইসব সাফল্য সত্ত্বেও শ্রেণীশক্তিসমূহের পারস্পরিক ভারসাম্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি। জাতীয় স্তরে বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্প এখনও গড়ে ওঠেনি। পার্টির কর্মসূচীগত লক্ষ্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এখনও অর্জিত হয়নি। শক্তিশালী সর্বভারতীয় শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে, শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মৌলিক শ্রেণীর বিপুল অংশের মধ্যে প্রভাব তৈরি করতে হলে লক্ষ লক্ষ সদস্যের শক্তি হয়ে উঠতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে পার্টির বিরুদ্ধে বহুমুখী আক্রমণের মোকাবিলা করে জনগণের ব্যাপকতম অংশের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পঞ্চাশতম বছরে এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে নিজেদের পুনরায় সমর্পণ করতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্তব্য আলোচনা করেছে যা পার্টির স্বাধীন শক্তি বাড়াতে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক জোট গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনার খসড়া রিপোর্ট এবং ২১তম কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হবে তা এই লক্ষ্যে আমাদের সাহায্য করবে। পার্টি কংগ্রেসের পরে সাংগঠনিক প্লেনাম থেকে পার্টি সংগঠনকে আরো জীবন্ত করার চেষ্টা হবে যাতে পার্টির শ্রেণী ও গণ সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লড়াকু হাতিয়ার হতে পারে। পার্টির পঞ্চাশতম বার্ষিকী এভাবেই সবচেয়ে ভালোভাবে পালন করতে পারি আমরা।